

ISSN: 2181-4058

DOI Journal 10.56017/2181-4058

JORAI

Journal of

RESEARCH

and

INNOVATIONS

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

Volume I, Issue 7

IMFAKTOR
PAGES

JULY | 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-7

ТОШКЕНТ - 2023

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2023-7>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Омонов Қ. – филология фанлари доктори, профессор
Муҳибова У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарлов Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

Техника фанлари

XATAMOVA Xurshida Ochildiyevna
Termiz muhandislik-texnologiya instituti
talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8146554>

OZIQ-OVQAT SAVDOSIGA IXTISOSLASHGAN KORXONALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING QO‘LLANILISHI

ANNOTATSIYA

Maqolada oziq-ovqat sanoati korxonalarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish muammosi ko‘rib chiqiladi. Asosiy muammolarni aniqlash uchun oziq-ovqat sanoatining innovatsion rivojlanishi va texnologiyani ishlab chiqishning davomiyligiga bog‘liq bo‘lgan omillarni aniqlash taklif etiladi. Oziq-ovqat ishlab chiqarishda innovatsiyalardan foydalanish, shu jumladan, end-to-end texnologiyalari bo‘yicha patent faoliyati misoli keltirilgan. Tadqiqotlar asosida oziq-ovqat ishlab chiqarish sanoatida innovatsion faoliyatni amalga oshirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsiyalar, innovatsion rivojlanish, innovatsion texnologiyalar, oziq-ovqat sanoati, oziq-ovqat korxonalari, oziq-ovqat xavfsizligi, yakuniy texnologiyalar, sifat menejmenti.

XATAMOVA Xurshida Achylidievna

Термический Инженерно-Технологический институт
студент

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА ТОРГОВЛЕ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье исследована проблема использования инновационных технологий на предприятиях пищевой промышленности. Для выявления основных проблем предложено выделить факторы, от которых зависит инновационное развитие пищевой промышленности и длительность цикла развития технологий. Приведен пример использования инноваций в пищевом производстве, включая патентную деятельность по сквозным технологиям. На основе исследования даны рекомендации по ведению инновационной деятельности в отрасли пищевого производства.

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационные технологии, пищевая промышленность, пищевые предприятия, продовольственная безопасность, сквозные технологии, управление качеством.

KHATAMOVA Khurshida Ochildievna
Termez Institute of engineering and technology
student

APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENTERPRISES SPECIALIZING IN FOOD TRADE

ANNOTATION

The article explores the problem of using innovative technologies in food industry enterprises. To identify the main problems, it is proposed to identify the factors on which the innovative development of the food industry and the duration of the technology development cycle depend. An example of the use of innovations in food production, including patent activities on end-to-end technologies, is given. Based on the study, recommendations are given for conducting innovative activities in the food production industry.

Key words: innovations, innovative development, innovative technologies, food industry, food enterprises, food security, end-to-end technologies, quality management.

Oziq-ovqat korxonalari milliy iqtisodiyotning muhim elementi hisoblanadi, chunki nafaqat aholining hayot sifati, balki butun mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligi ham ularga bogʻliq. Ushbu funksiyalarni saqlab qolish uchun ishlab chiqarishni doimiy ravishda innovatsiyalarni amalga oshirishni taqozo etadi. Oziq-ovqat sanoatining oʻziga xosligi bozor xususiyatlari bilan bogʻliq. Bozorga taʼsir etuvchi asosiy elementlar mahsulotlarga boʻlgan talab, aholining toʻlov qobiliyati, mahsulotning toʻyinganligi hisoblanadi.

Ishlab chiqarish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini yanada oshirish, jahonda oziqovqat mahsulotlariga boʻlgan talabni ortayotganligini eʼtiborga olgan holda soha faoliyatini takomillashtirish maqsadida, yurtboshimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan 2020 yil 18 martda “Agrar va oziq-ovqat sohalarini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-4643-sonli Qarori tasdiqlandi. Qarorda qishloq xoʻjaligida davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish va yanada rivojlantirish, unga zamonaviy menejment mexanizmlarini joriy etish, sohani raqamlashtirish ishlarini jadallashtirish, oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini va isteʼmol rasionini yaxshilash, talab etiladigan miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishni taʼminlash, xalqaro bozorlarda raqobatbardosh, yuqori qoʻshilgan qiymatli qishloq xoʻjaligi va oziq-ovqat tovarlari ishlab chiqarishni nazarda tutuvchi qulay agrobiznes muhitini yaratish kabi masalalar asosiy vazifalar etib belgilandi.

Oziq-ovqat mahsulotlariga barqaror talab mavjudligiga qaramay, aholi har doim ham bozorni toʻldirishga toʻsqinlik qiladigan arzon mablagʻlarga ega emas. Raqobat boʻlmasa, innovatsion rivojlanish ancha sekinlashadi [1].

Ishlab chiqaruvchilarning innovatsion texnologiyalarni qoʻllashga qiziqishi pastligi ichki bozorda raqobatning past darajasi bilan bogʻliq. Pandemiya sharoiti mahalliy oziq-ovqat sanoatiga jiddiy taʼsir koʻrsatdi va xalqaro integratsiya aloqalarini mustahkamlash sharoitida mahalliy mahsulotlarning raqobatbardosh darajasini saqlab qolish zarurligiga olib keldi.

Bu qadam oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning sifatini oshirish va yetkazib berishni kengaytirishga qaratilgan innovatsion faoliyatini faollashtirishga jiddiy turtki boʻldi. Innovatsion oʻsishni taʼminlashning muhim bosqichi import oʻrnini bosuvchi siyosatning amalga oshirilishi boʻlib, bu qishloq-oziq-ovqat tarmogʻiga, jumladan, oziq-ovqat faoliyatiga jiddiy taʼsir koʻrsatdi. Biroq, innovatsion jarayonlar sezilarli darajada faollashganiga qaramay, mamlakatimizda oziq-ovqat korxonalari hali ham ishlab chiqarish turlarini va koʻrsatilayotgan xizmatlar hajmini kengaytirish, ularning sifatini raqobatbardosh darajada saqlash, ularni yaxshilash boʻyicha ichki korporativ chora-tadbirlarni ishlab chiqish, shuningdek, imkoniyatlarni izlash boʻyicha hal qilinmagan vazifalarga duch kelishmoqda [2, 3].

Bu muammolarning asosiy yechimi zamonaviy texnologiyalarni yaratish va joriy etishdir.

Oziq-ovqat sanoatining xususiyatlari quyidagi innovatsion ishlar hisoblanadi:

- mahsulot va (yoki) xizmatlarning yangi turlarini yaratish;
- ishlab chiqarilgan mahsulotlar va xizmat turlarini takomillashtirish va modernizatsiya qilish;

- ishlab chiqarishda texnologik jarayonni o'zgartirish;

- texnologik qayta jihozlashni amalga oshirish va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilingan mahsulotlarni chiqarishga tayyorlash;

- ishlab chiqarishga yangi texnologik jarayonni joriy etish;

- yangi mahsulotlarni sinovdan o'tkazish va xizmatlar sifati darajasini aniqlash dasturlarini ishlab chiqish;

- mahsulotlarni bozorda ilgari surish maqsadida marketing faoliyatini olib borish [4, 5, 6].

Savdo zanjirlarining global integratsiyalashuvi sharoitida mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash zarurati tobora keskinlashib bormoqda, bu esa, oziq-ovqat sanoatiga innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha tadqiqotlarni dolzarb qiladi.

Oziq-ovqat taqchilligining salbiy oqibatlarini oldini olish uchun korxonada innovatsion jarayonlarni boshqarish tizimini shakllantirish orqali erishish mumkin bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarining sifat va miqdoriy daromadini ta'minlash kerak. Shunday qilib, innovatsion rivojlanish nafaqat raqobatbardoshlik, samaradorlik va barqaror rivojlanishning yetarli darajasini ta'minlash nuqtai nazaridan, balki mamlakatda barqaror ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni saqlash nuqtai nazaridan ham zarurdir.

Davlat tuzilmalari nuqtai nazaridan importni qisqartirishga, ichki bozorni rivojlantirishga qaratilgan rag'batlantirish mexanizmlarini qo'llash orqali mahalliy ishlab chiqaruvchilar va yetkazib beruvchilarni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega, bu esa, tashqi bozorlarga chiqish va eksport hajmini oshirish imkonini beradi [7].

Agar rivojlangan mamlakatlarni hisobga oladigan bo'lsak, davlatlar o'zlarining oziq-ovqat bilan o'zini-o'zi ta'minlash darajasini maksimal darajada oshirishga intilishadi, xususan, AQSh va Frantsiya milliy ishlab chiqarish yordamida o'zlarini oziq-ovqat bilan 100 foizga, Germaniyada esa, 93 foizga ta'minlaydi. Rossiya o'zini oziq-ovqat bilan qariyb 90% ta'minlaydi, ammo adolatli taqsimlanmaganligi bilan bog'liq muammolar mavjud: aholining aksariyati oziq-ovqatga muhtoj, shu bilan birga katta miqdordagi mahsulotlar eksport qilinadi, bu siyosiy omillar bilan bog'liq [8].

Milliy iqtisodiyotning ko'plab tarmoqlari innovatsion rivojlanish resurslarini shakllantirish va import o'rnini bosish jarayonlarini faollashtirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Korxonaning barqarorligiga ta'sir qiluvchi muqobil variantlarni yaratishi mumkin bo'lgan stressli hodisalarning yuzaga kelishini hisobga olish kerak. Shunday qilib, 2014 yilgi inqiroz ichki iqtisodiyotning zaifligini ko'rsatdi. Bu jihatdan oziq-ovqat sanoatining maqsadi zamonaviy sifat va xavfsizlik talablarini hisobga olgan holda aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini maksimal darajada qondirishdan iborat.

Ushbu tadqiqotning maqsadi oziq-ovqat sanoati korxonalarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini tahlil qilishdir. Buning uchun quyidagi vazifalarni hal etish taklif etilmoqda:

- innovatsiyalarni ishlab chiqarishga joriy etish bosqichlarini belgilash;
- joriy oziq-ovqat innovatsion texnologiyalarini sanab o'tish va misollar keltirish;
- innovatsiyalarni joriy etish jarayonlariga ta'sir etuvchi omillarni ko'rib chiqish;
- innovatsiyalarni oziq-ovqat ishlab chiqarishga moslashtirishdagi odatiy xatolarni ta'kidlash.

Ilmiy adabiyotlarda mahsulotning hayotiy tsiklining bosqichlarini ko'rib chiqishga klassik marketing yondashuvi mavjud bo'lib, ular sxematik ravishda shaklda keltirilgan.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish oziq-ovqat sanoati ushbu dinamikaga juda ta'sir qiladi, ammo texnologik rivojlanish va aqlli marketing mahsulotlarning ishlash muddatini uzaytirishi mumkin.

Buning uchun turli xil bozor strategiyalaridan foydalanish mumkin:

- uni sifat jihatidan yaxshilash orqali talabning pasayishiga yo‘l qo‘ymaslik orqali bozorda mahsulot hayot tsiklining faol bosqichlarini uzaytirish;
- mahsulotlarni tubdan yangi xususiyatlar bilan ta‘minlash natijasida bir nechta hayot tsikllaridan o‘tish;
- sotilgan tovar va xizmatlar bilan to‘yinmagan yoki yetarli bo‘lmagan yangi bozorlarga kirish va h.k. [1].

Biznesning har qanday sohasida innovatsion texnologiyalarni joriy etish jarayoni innovator yoki ishlab chiquvchilar jamoasidan boshlanadi va vaqt o‘tishi bilan amaliy qo‘llash vositasiga aylanadi.

Oziq-ovqat korxonalari nuqtai nazaridan innovatsion texnologiyalarga bo‘lgan talabni belgilovchi omillarni ajratib ko‘rsatish taklif etiladi:

- iste‘molchilarga salbiy ta‘sirni minimallashtiradigan yuqori sifatli mahsulotlarga talabning oshishi;
- yakuniy mahsulot tannarxini optimallashtirish zarurati [2].

Hozirgi dinamika ishlab chiqarishga innovatsion usullarda samaradorlikni oshirishga qaratilgan sifat tizimini joriy etish zaruratini belgilaydi. An‘anaviy tizimlar etarli darajada sifatni ta‘minlashga imkon bermaydi, zamonaviy axborot texnologiyalari esa, barcha ichki korporativ jarayonlarni ratsionalizatsiya qilish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Biroq, bunday tizimni shakllantirish tadbirkorlik sub‘yektlarining katta sarmoyalari bilan birga bo‘lishi kerak, bu har doim ham mumkin emas [7].

Raqamli iqtisodiyot boshqaruvning deyarli barcha sohalariga, jumladan, oziq-ovqat sanoatiga ham ta‘sir qiladi. Bugungi kunda uning rivojlanishini innovatsiyalardan foydalanmasdan tasavvur etib bo‘lmaydi. Axborot texnologiyalarini ishlab chiqarishga moslashtirish va hatto kichik korxonalarda ham maxsus loyihalarni boshqarish xizmatlarini yaratish zaruriyati mavjud.

Tadqiqot davomida biz oziq-ovqat korxonalarida joriy etilgan asosiy innovatsion texnologiyalarni aniqladik:

- kriogen gazlar yordamida suyuq holatda “zarba” bilan muzlatish, bu esa, mahsulotlarni tashish va saqlash jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi. asl xususiyatlarini saqlab, saqlash muddatini uzaytiradi;
- yakuniy tannarxni kamaytirmasdan ishlab chiqarish vaqti va jarayonlarini qisqartiruvchi an‘anaviy mahsulotlar ishlab chiqarishning “tezkor” texnologiyalarini joriy etish;
- mahsulot tannarxini pasaytirgan holda unga zarur sifat va xossalarni beruvchi qo‘shimchalardan foydalanish;
- mahsulot sifatini saqlab qolgan holda saqlash muddatini oshirish uchun maxsus texnologiyalarni joriy etish va boshqalar,

Ro‘yxatda keltirilgan texnologiyalar oziq-ovqat sanoatidagi innovatsion jarayonlarning kichik namunasi. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, saqlash va tashishni ta‘minlaydigan texnologik va texnik echimlarni joriy etish kompaniyalar uchun ularning raqobatbardoshligini oshirish uchun zarurdir. Ijtimoiy munosabatlarni o‘zgartirish jarayonlari yangi ishlab chiqarishga o‘tish zarurligini taqozo etadi.

Ijtimoiy-madaniy o‘zgarishlar global sifat o‘zgarishlaridan manfaatdor shaxsning shakllanishiga ta‘sir qiladi. Xususan, zamonaviy oziq-ovqat sanoatida ekologik mahsulotlar, nohayvonlardan kelib chiqqan mahsulotlar ishlab chiqarish, sog‘lom ovqatlanish kabi tendentsiyalarni hisobga olish kerak.

Manbalarni o‘rganish asosida biz quyidagi asosiy omillarni aniqladik. texnologiyalarni joriy etish:

- bozor konyunkturasi va innovatsiyalar joriy etilayotgan makroiqtisodiy sharoitlar; mahsulotlarga talabning mavjudligi;

- texnologiya mahsuldorligi va uni tatbiq etish xarajati nisbati; joriy etilgan texnologiyalarning foydali ta'siri; innovatsion rivojlanish tsiklining davomiyligi;
- ilmiy-tadqiqot, ishlab chiqish va innovatsiyalarni tatbiq etishda ishtirok etadigan bevosita professional xodimlar;
- texnologiyani amalda tatbiq etish uchun zarur bo'lgan moliyaviy va moddiy resurslarning mavjudligi;
- ta'sirining intensivligi turli ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlar bilan bog'liq bo'lgan boshqa ko'plab omillar [9].

Oziq-ovqat korxonalarida innovatsion qarorlar qabul qilishning o'ziga xosligi turli xil innovatsion texnologiyalarni (marketing, tashkiliy, jarayon va mahsulot) integratsiyalashuvi zarurati bilan chambarchas bog'liq. Faqat ularning sinergik o'zaro ta'siri bilan korxonalar va sanoatning barqaror rivojlanishi haqida gapirish mumkin.

Yangi mahsulotlarni ishlab chiqish xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning faoliyat yuritishi uchun bozorda mavjud talabni hisobga olgan holda ham mavjud xomashyo turlaridan, ham yangilaridan foydalanish imkonini beruvchi yangi texnologiyalarni ishlab chiqishni taqozo etadi.

Marketing texnologiyalari asosida talabni oshirish, etkazib berishni tezlashtirish va mahsulotlarni tarqatish mumkin bo'ladi. Shunday qilib, har xil turdagi innovatsiyalardan birgalikda foydalanish bilangina raqobatbardoshlikni etarli darajada ushlab turish, bozorni zarur resurslar bilan to'ldirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkin bo'ladi.

Zamonaviy raqamli biznes sharoitlari samaradorlikni oshirish va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishning intensiv usullarini izlashni talab qiladi. Rivojlangan mamlakatlar amaliyotida ishlab chiqarish jarayonlarini ratsionalizatsiya qilishning ko'plab usullari mavjud. Oziq-ovqat sanoatiga bunday innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi ishlab chiqarish jarayonlarini sezilarli darajada soddalashtiradi va xarajatlarni kamaytiradi.

Ishlarni sarhisob qilar ekanmiz, oziq-ovqat innovatsiyalarini faollashtirmasdan turib, ichki va tashqi bozorda raqobatbardosh mavqega erishib bo'lmaydi. Shu bilan birga, innovatsiyalar texnologik jarayonlarni sifat jihatidan o'zgartirishga va yangi turdagi mahsulotlarni ishlab chiqishga qaratilgan bo'lishi kerak, chunki ular uzoq muddatli istiqbolda barqaror rivojlanishga erishishga imkon beradi.

Mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligi to'g'ridan-to'g'ri mamlakat oziq-ovqat sektorining holatiga bog'liq bo'lib, uni rivojlantirish milliy siyosatning ustuvor yo'nalishiga aylanishi kerak. Sohaning innovatsion salohiyatini shakllantirishda davlatning roli yuqori bo'lishiga qaramay, aynan tovar ishlab chiqaruvchilar oziq-ovqat ta'minotini yaratadi va ularning innovatsion rivojlanishi korxonalar va xususiy investorlarning yuqori faolligiga asoslanishi kerak.

Afsuski, innovatsion faoliyatni amalga oshirishning mahalliy amaliyotida innovatsiyalarni faollashtirish sohasida jiddiy muammolar mavjud. Bu haqiqat past investitsion jozibadorlik va milliy iqtisodiyotga xos bo'lgan ko'plab xavflarning mavjudligi bilan bog'liq.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Рахимова, С. Роль инноваций и инновационного процесса в развитии пищевой промышленности // International Journal of Innovative Technologies in Economy. - 2018. - № 6. - С. 15-22.
2. Беркетова, Л. В., Крюкова, Е. В. Применение инновационных технологий на предприятиях общественного питания и по производству пищевых продуктов // Диалог Наук В XXI Веке. - 2015. - № 1. - С. 27-30.
3. Минко, И. С. Маркетинг в пищевой промышленности. - СПб.: СПбГУНиПТ, 2005. - 111 с.
4. Пивоваров, В. И., Малышков, В. И., Королева, С. И. Инновационное развитие общественного питания // Общественное питание: состояние и перспективы развития. - М.: Столичный бизнес, 2007. - 219 с.
5. Плукчи, Д. В. Формы и способы организации и стимулирования инновационной деятельности на предприятии // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика. - 2018. - № 3. - С. 99-106.
6. Рогозина, Е. А., Филимонихина, Т. В., Дмитриев, Н. Д. Построение инновационной системы менеджмента качества // Стратегии бизнеса. - 2020. - № 2. - С. 45-49.
7. Лимитовский, М. А. Инвестиции на развивающихся рынках. - М.: ДеКА. 2002. - 459 с.
8. Иванова, В. И., Серёгин, С. Н., Новосельцева, А. В. Рост сельскохозяйственного производства как фактор устойчивого развития пищевой промышленности и продовольственного рынка России // Пищевая промышленность. - 2016. - № 2. - С. 8-11.
9. Ярош, О. Б. Нейромаркетинг: новые возможности в исследовании потребительского поведения // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2018. - № 7. - С. 149-153.

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-7

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz